

Reingeniería de un mini dispositivo tiflotécnico para la enseñanza de lectoescritura braille

D. Rojas Balbuena^{1*}, B. Castro Arias¹, D. Ruiz González², N. Coronell González³, S.I. García Calvo, Díaz Díaz³,

¹Departamento de Mecatrónica. Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Avenida Tecnológico No. 80, Col. 5 de octubre, C.P. 73173, Huauchinango, Puebla, México.

²Departamento de Ingeniería Biomédica, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, C.P. 07340, México D. F., México

³ Departamento de Biomédica, Corporación Universitaria Reformada, Carrera 38 No. 74179 Barranquilla, Colombia.

*dorian.rb@huauchinango.tecnm.mx

Área de participación: Investigación educativa.

Resumen

El avance tecnológico ha sido de gran impacto en la sociedad, ya que se ha implementado en distintas áreas como salud, ingeniería, artefactos electrónicos y mecánicos, entre otros. Sin embargo, hay muchas personas que no pueden gozar de estos avances por distintas situaciones como es la carencia económica, ceguera y algunas otras discapacidades.

El objetivo de desarrollar este proyecto es aplicar una reingeniería en el diseño para disminuir tiempos de impresión y costos por gastos de material para que el costo del dispositivo esté dentro de las posibilidades de las personas. Para lograr esto, en el diseño original del prototipo se realizan los cambios necesarios tanto en dimensiones, como en el diseño de las piezas.

Este dispositivo tiflotécnico tiene como fin ayudar en la educación introduciéndose a temprana edad para aquellos que quieran aprender y quienes lo necesiten.

Palabras clave: Aprendizaje, Braille, Reingeniería, Tiflotecnología.

Abstract

Technological advancement has had a great impact on society, since it has been implemented in different areas such as health, engineering, electronic and mechanical devices, among others. However, there are many people who cannot enjoy these advances due to different situations such as economic deprivation, blindness and some other disabilities.

The objective of developing this project is to apply a reengineering in the design to reduce printing times and costs for material expenses so that the cost of the device is within the possibilities of the people. To achieve this, in the original design of the prototype, the necessary changes are made both in dimensions and in the design of the parts.

This tiftotechnical device is intended to help in education by introducing it at an early age for those who want to learn and those who need it.

Key words: Learning, Braille, Reengineering, Typhlotechnology.

Introducción

La comunicación ha sido vital desde tiempos remotos en la sociedad, sin embargo, dentro de la sociedad hay personas con diferentes carencias en sus capacidades, en este artículo nos enfocaremos en niños que suelen nacer ciegos o por algún incidente al paso del tiempo, pueden perder la visión. Es aquí donde un sistema de puntos denominado braille que sirve para la

comunicación, lectura, escritura y aprendizaje, para la inclusión de las personas ciegas, incluso el aprendizaje, es impartido para que puedan seguir desarrollándose y relacionándose dentro de la sociedad.

Actualmente existen muchos dispositivos diseñados y fabricados con diferentes objetivos para ayudar a estas personas algunos ejemplos de estos artículos son los bastones de desplazamiento, dispositivos que ayudan con el aprendizaje de la lectura y escritura como es el caso de las reglas y dispositivos tiflotécnicos. La tiflotecnología son las técnicas, conocimientos y recursos brindados a personas ciegas o con problemas de ceguera para el correcto empleo de la tecnología con el objetivo de favorecer su autonomía personal e integración social, laboral y educativa. [1]

Existe un interés especial desde el diseño en dar soporte a las necesidades de grupos más reducidos de la sociedad, especialmente aquellos que necesitan ser integrados en el día a día a través de productos pensados especialmente para ellos. [2]

Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de las personas con discapacidad visual se estimaron en 285 millones en 2010, de los cuales 39 millones eran ciegos. Además, el 90% de las personas con discapacidad visual viven en países de ingresos medios y bajos, donde la educación adecuada podría significar un lujo.[3]

A nivel mundial el acceso a la educación y las actividades en general para las personas no videntes se ha incrementado, esto motivado por el cumplimiento de los derechos universales para las personas con discapacidad de mantener un sistema continuo de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades de escritura y lectura. Antes de existir el acceso a la tecnología se implementó el sistema braille que a través del tacto permite al individuo realizar la lectoescritura mediante un código.[4]

El sistema braille no es sólo y principalmente un código de lectura y escritura, sino, que también es un medio de comunicación alternativo a la visual, que pone en marcha mecanismos psíquicos y neurofisiológicos por completo diferentes a los implicados en la lecto escritura convencional a través del sentido de la vista. [5] La lectura y escritura del sistema braille es a través de puntos y procede a leerse de izquierda a derecha. (Fig.1)

Símbolo Generador

Figura 1. Símbolo generador de código braille

Los diferentes caracteres del sistema braille resultan de combinar entre sí los seis puntos del símbolo generador. Este número de puntos ofrece la posibilidad matemática de 64 diferentes agrupamientos, con los que se puede lograr una signografía completa y suficiente para toda representación gráfica de contenidos diversos. [5]

La tiflotecnología, es la ciencia que estudia la inclusión en la educación de las personas con discapacidad visual. La tiflotecnología es el conjunto de teorías, conocimientos, recursos y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de los conocimientos tecnológicos aplicados a personas ciegas o con baja visión.[6]

Todo niño pasa por una variedad de etapas al momento de su crecimiento, y un niño invidente no es la excepción, en cada etapa evolutiva se requieren de pautas y la motivación del niño hacia la actividad motriz.[7] En la actualidad, América latina ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia ya que con la caída del 7,7% del PIB, trajo como consecuencia cierre de 2,7 millones de empresas lo que trajo un incremento de pobreza y crecientes tensiones sociales. [8]

Sabiendo que no todas las personas con discapacidades cuentan con los recursos suficientes para tener un dispositivo que les facilite su autonomía, se diseñó un dispositivo tiflotécnico enfocado en personas ciegas y en especial para niños en dos presentaciones. [9]

La primera, es una tortuga interactiva electrónica que emite sonido, y la segunda es una tortuga más pequeña que solo es mecánica, ambas con botones para la lectura y escritura del sistema braille. La tortuga pequeña está diseñada para facilitar el aprendizaje del sistema braille, así como su escritura y lectura a través de un diseño cómodo que se puede adaptar a los recursos de las personas. Para lograr esto, se realiza un rediseño adaptado para un menor gasto de material y con ello, disminuir el costo, haciendo así que éste se encuentre a las posibilidades de las personas.

Figura 2 Vista superior

Metodología

Se trabajó en cinco semanas, en cada una se realizó una actividad distinta con el fin de optimizar el tiempo y cumplir el objetivo del proyecto.

En la primera semana se trabajó en la presentación, socialización de estado del proyecto y en realizar el plan de trabajo, la segunda semana se dedicó a el estado del arte, análisis de piezas del dispositivo y en analizar propuestas de rediseño para las piezas mecánicas, la selección de propuestas y las modificaciones en el modelo del dispositivo se realizaron en la semana tres, el diseño final y las propuestas en SolidWorks se presentaron en la semana cuatro y finalmente en la quinta semana se realizaron pruebas de ensamblaje del dispositivo.

Es importante tener presente que el aprendizaje en los niños ciegos y con discapacidad visual se da en relación oído-manual, ya que los otros 2 sentidos (olfato y gusto) los utilizan de modo secundario. [10]

Figura 3 Vista isométrica

Figura 4 Vista inferior

Diseño original

El diseño original data de una tortuga y sus correspondientes extremidades, además de botones que serán empleados por los usuarios para la escritura y al voltear, hacer la lectura.

En la figura 2 se puede observar la vista superior del diseño original del dispositivo, en este se muestran los orificios de los botones, las aletas, cola y cabeza, además de que se puede observar los números que leerán los usuarios.

En la figura 3 se muestra la vista isométrica del diseño donde se puede observar la forma del caparazón, la cabeza y la forma del ojo, además de los bordes alrededor de los ojos y la composición de las aletas, de igual manera se pueden observar los bordes en los orificios de los botones que tienen redondeo para el cuidado de los dedos de los niños al momento de realizar la lectura.

La figura 4 muestra la estructura por la parte inferior, donde se aprecian los números digitales que sirven como guía para el ensamblaje de los botones de la tortuga, además de los números en braille que auxiliar al usuario al momento de escribir en el dispositivo.

Componentes

Una de las partes que integran a la tortuga tiflotécnica es la cabeza y se muestra en la figura 5. La cabeza integra un par de ojos que se ensamblarán a presión (Fig. 6, 7). La cabeza del juguete tiene un diseño un tanto redondo con bordes suaves para no lastimar o incomodar las manos del usuario.

Figura 5 Cabeza

Figura 6 Ojo derecho

Figura 7 Ojo izquierdo

Otro componente del cuerpo del mini dispositivo es el caparazón de la figura 8 y el plastrón de la figura 9. Estos cuentan con los números del código generador, orificios por los que entran los botones y bordes suaves, todo esto con el fin de facilitar la lectura y ayudar a diferenciar los puntos del sistema braille.

Además de esto, en la figura 10 se muestran los botones que están diseñados con bordes suaves para proporcionar comodidad al momento de presionarlos para realizar la escritura y la lectura. Las extremidades del dispositivo tiflotécnico de la figura 11, cuentan con un diseño cómodo, suave y adaptable a la forma de las manos, sin embargo, el funcionamiento de las mismas es solo para apoyo de las manos y facilitar el agarre para la escritura.

Figura 8 Caparazón: Estructura suave de bordes redondos.

Figura 9 Plastrón: Es la estructura aplanada que conforma la parte ventral del caparazón de las tortugas. Es una de las piezas más importantes del dispositivo, ya que es la base donde patas, cabeza, caparazón y botones se acoplan.

Reingeniería del diseño

Se han planteado ideas para redefinir el diseño original de Tifli, ya que este dispositivo es una versión más pequeña de la versión original, al momento de empezar con el proceso de reingeniería siempre resaltan frases como “mejorar el proceso de impresión”, “economizar”, “reducir el trabajo de impresión” y “estabilidad en la cabeza y extremidades” con esto empezaron a surgir ideas con el fin de mejorar y economizar el uso de materiales y tiempo de impresión, además de mejorar la

resistencia de ciertas partes tales como la cabeza. Se ha propuesto la idea de un aro que daría mayor soporte y estabilidad a la cabeza patas y cola además de volver más interactivo el juguete al volverlo estilo armable/desarmable como se muestra en la figura 12.

Figura 10 Modelo de botones: Estos son el componente más importante del dispositivo pues es el componente relacionado directamente con el aprendizaje de Braille para el niño con discapacidad visual. El dispositivo cuenta con seis botones como este.

Figura 11 Extremidades y cola: La morfología de las patas y de la cola están basadas en las extremidades de una tortuga real, conservando la distribución y el espacio necesario para que el dispositivo sea cómodo y no interfiera con el método de enseñanza.

Figura 12 Diseño del aro

La cabeza que forma parte del dispositivo sufre varios cambios con respecto a la versión original de Tifli, se vuelve una estructura completamente sólida sin ninguna operación involucrada, además los ojos también se vuelven una estructura sólida sin operaciones (Fig.13). Las ideas de rediseño para estos componentes tienen el propósito de reducir el trabajo de impresión 3D.

Con el fin de reducir el trabajo de impresión se eliminan todas las operaciones innecesarias provenientes de la versión original de Tifli en el software SolidWorks. También se ocultan los planos y croquis en el diseño.

Se eliminan operaciones internas y se elimina la boca de la tortuga al ser un modelo más sencillo para el usuario, facilitando así la impresión del modelo. El sistema de sujeción para la cabeza se mantiene igual considerando las características de un posible rediseño de la unión entre el plastrón y el caparazón.

Al ser una versión minimizada del original hay que resolver inconvenientes tales como los huecos de los números ya que un niño de 2 años no tiene el mismo tamaño en sus dedos que el de un niño de

5 años, por lo tanto, los números y huecos deben tener un tamaño promedio para que pueda ser usado tanto por grandes como por los más pequeños.

Figura 13 Replanteamiento de la cabeza

Resultados y discusión

Al comenzar el proceso de debate y discusión surgen enseguida problemas a mejorar, teniendo en cuenta que el Tifli pequeño es una reducción de medidas del Tifli original había operaciones en el original que se eliminaron en el pequeño, con el fin de reducir el trabajo de impresión. El diseño era inestable en la cabeza y había problemas al momento de imprimir, se sugirieron ideas y hubo propuestas para mejorar el diseño. Al momento de llevar el juguete a probar tuvo algunas sugerencias como el tamaño de los huecos y la inestabilidad de la cabeza, sugerencias que se discuten en reuniones y surgieron ideas para resolver estos problemas.

El tipo de materiales para entrenar los dedos de los niños se hace uso de materiales como peluche, cartón, plástico, madera, metal, tela, corcho, espuma, goma, terciopelo, etcétera, procurando que cada material pueda presentarse en varias rugosidades.

Es muy importante que desde los primeros años el niño ciego entre en contacto con una amplia gama de texturas, lo que le motivará a observar y tocar su propio cuerpo, así como los objetos y las personas que viven junto a él. [4]

Es importante recalcar que las personas ciegas tienen que entrenar su tacto con ciertas texturas como ya se mencionó previamente, ya que, al desarrollar esta sensibilidad, tendrá mayor facilidad para la lectura del braille. [11]

Trabajo a futuro

Se espera continuar con la mejora del diseño de Tifli para perfeccionar el tiempo de impresión y costo de este. Con el fin de que Tifli esté a posibilidades de todo el que lo necesite.

Lograr estabilidad en la cabeza del Tifli.

Reducir espacio entre piezas evitando huecos en el diseño.

Mejorar el material a utilizar para que no haya inconvenientes al momento de imprimir.

Conclusiones

Durante los primeros años de vida la habilidad manipulativa para el reconocimiento de objetos es de alta importancia pues su conducto principal para adquirir información no verbal es por medio del tacto facilitando el desarrollo de las técnicas sociales del niño y su integración en la sociedad.

Se propuso un rediseño tipo lego en algunas partes del dispositivo Tifli para lograr que este sea adecuado, más didáctico para los niños y brinde suficiente estabilidad a la cabeza evitando roturas en piezas, lo cual ayudaría a que el aprendizaje sea más exitoso. Permitiendo a los jóvenes con discapacidad visual a interactuar y aprender mediante las funciones táctiles, auditivas, y la ejecución de actividades relacionadas en base a las necesidades detectadas en cada uno de ellos.

Referencias

- [1] J. Sánchez García. Tiflotecnología. Acción social. Revista de política social y servicios sociales. Número.I/5. Abril 2017
- [2] M. G. García., M. Frías., F. & S. Mangiaterra (2014) Sistema de juguetes de braille para niños no videntes
- [3] C. A. Jácome Miranda, J. D. Vaca Vaca (2018) Desarrollo De Un Prototipo De Lectoescritura Asistido Por Audio Para El Aprendizaje De Personas No Videntes Mediante El Sistema Braille.
- [4] E. Ibarra H., Eduardo C., Sánchez (2018) Uso De Software Para No Videntes Y Su Efecto En La Lectoescritura Del Sistema Braille En Los Estudiantes No Videntes De La Escuela Para Ciegos "4 De Enero" De La Ciudad De Guayaquilbarra, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
- [5] I. Martínez-Liébana, D. Polo Chacón. (2004) Guía didáctica para la lectoescritura braille. Organización nacional de ciegos españoles. Madrid.
- [6] Ma. Isabel R. (2018) Hablamos de tiflotecnología y tifloteca o tiflobiblioteca. ISSN 1886-8592
- [7] J. A. Forner. B. (2013-2014) Desarrollo motriz en los niños ciegos. Universidad Zaragoza.
- [8] Naciones Unidas. (2020) Panorama social de América Latina. CEPAL
- [9] D. Rojas B., M. A. Limón M. Sampayo C. (2019) Prototipo de juguete para la enseñanza de lectoescritura braille. Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2019. ISSN 2007-8102

- [10] M. M. Guajala M. (2018) Diseño de material didáctico inclusivo a partir de la enseñanza-aprendizaje de matemáticas en niños ciegos. La vinculación universidad-empresa para el desarrollo integral con impacto social.
- [11] D. O. Orbes (2018) Juguete autónomo de aprendizaje braille. UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE